

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORPORATIV MOLIYANING MODERNIZATSIYASI VA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH MASALALARI

Abdullayev Zafarbek Safibullayevich¹, Abdullabekova Noilaxon G‘ofurjon qizi²

¹Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti dotsenti v.b., iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

²Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654687>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida korporativ moliya tizimining modernizatsiyasi, moliyaviy qarorlar qabul qilish mexanizmlarining raqamli transformatsiyasi hamda ularning barqaror iqtisodiy o‘shishga ta’siri kompleks va tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan. Xalqaro va milliy tajriba misolida raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish investitsiya samaradorligini oshirish, moliyaviy risklarni kamaytirish hamda iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta’minlashga xizmat qilishi isbotlangan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli iqtisodiyot, korporativ moliya, raqamli transformatsiya, moliyaviy qarorlar tizimi, investitsiya samaradorligi, barqaror iqtisodiy o‘shish.*

***Abstract.** This article analyzes, using a comprehensive and systematic approach, the modernization of the corporate finance system under the conditions of the digital economy, the digital transformation of financial decision-making mechanisms, and their impact on sustainable economic growth. Based on international and national experience, it demonstrates that the implementation of digital financial management systems contributes to increasing investment efficiency, reducing financial risks, and ensuring the sustainable development of economic sectors.*

***Keywords:** digital economy, corporate finance, digital transformation, financial decision-making system, investment efficiency, sustainable economic growth.*

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi zamonaviy iqtisodiy tizimda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni yuzaga keltirib, korporativ boshqaruv va moliyaviy qarorlar qabul qilish mexanizmlariga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli platformalar, Big Data va sun’iy intellekt asosida shakllanayotgan yangi iqtisodiy muhit sharoitida korporativ moliya tizimi an’anaviy boshqaruv modellaridan bosqichma-bosqich voz kechib, raqamli transformatsiya yo‘liga o‘tmoqda. Ushbu jarayon korporatsiyalarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, investitsiya samaradorligini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy adabiyotlarda korporativ moliya korporatsiyaning investitsiya, moliyalashtirish va dividend siyosati orqali korporativ qiymatni oshirishga qaratilgan qarorlar tizimi sifatida talqin etiladi (Brealey, Myers & Allen, 2020). Ushbu yondashuv rus olimlari qarashlari bilan ham mushtarak bo‘lib, V.V.Kovalyevning ta’kidlashicha, korporativ moliya - bu korporatsiyaning moliyaviy resurslarini shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan pul munosabatlari tizimi bo‘lib, u korporatsiya qiymatini oshirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashga yo‘naltirilgan.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu qarorlar tizimi yangi mazmun kasb etib, moliyaviy axborotlarning real vaqt rejimida shakllanishi, avtomatlashtirilgan tahlil vositalaridan foydalanish va risklarni raqamli monitoring qilish imkoniyatlari bilan boyimoqda. Natijada moliyaviy boshqaruv jarayonlarining aniqligi va tezkorligi sezilarli darajada oshib, kapital resurslardan foydalanish samaradorligi kuchaymoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonida korporativ moliyaning modernizatsiyasi, avvalo, moliyaviy boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish orqali namoyon bo'lmoqda. Bu borada G.B.Kleinerning fikricha, raqamli iqtisodiyot moliyaviy boshqaruvning an'anaviy mexanizmlarini tubdan o'zgartirishni talab etadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ERP tizimlari, raqamli buxgalteriya va moliyaviy analitika platformalarini joriy etgan korporatsiyalarda operatsion xarajatlar o'rtacha **20–30 foizga qisqargan**, moliyaviy shaffoflik esa sezilarli darajada oshgan (Deloitte, 2022). Bu esa moliyaviy intizomni mustahkamlash va korporativ boshqaruv sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish korporativ moliyaning modernizatsiyasidagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya jarayonining empirik namoyishi sifatida O'zbekiston va xalqaro korxonalar orasidagi raqamli platformalarni qabul qilish foizi keltiriladi (1-rasm). Bu ko'rsatkich O'zbekistonning raqamli transformatsiya darajasini Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtachasi bilan solishtirish imkonini beradi.

Korporatsiyalar tomonidan veb-saytga egalik darajasi (1-rasm)

Ushbu rasmda O'zbekiston korxonalarida raqamli platformalarni qabul qilish darajasini Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtacha ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi. Ko'rinib turibdiki, O'zbekistondagi korxonalar raqamli transformatsiyani qabul qilishda mintaqa va Yevropa o'rtachasidan ancha past, bu esa raqamli moliyaviy boshqaruv tizimini joriy etishda mavjud imkoniyatlarni ko'rsatadi.

Ushbu texnologiyalar investitsiya loyihalarining kutilayotgan daromadlilik va risk darajasini an'anaviy usullarga nisbatan ancha aniq baholash imkonini beradi. Natijada kapitalning samarasiz yo'naltirilishi kamayib, innovatsion loyihalarga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi ortadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, raqamli investitsiya tahlilidan foydalangan korporatsiyalarda investitsiya rentabelligi barqarorroq bo'lib, moliyaviy yo'qotishlar ehtimoli sezilarli darajada kamaygan (OECD, 2021).

Quyidagi jadvalda raqamli texnologiyalarning korporativ moliya tizimiga ta'siri va ularning iqtisodiy samaradorlikka qo'shayotgan hissasi umumlashtirilgan.

**Raqamli texnologiyalar va ularning korporativ moliyadagi iqtisodiy samaradorlikka ta'siri
(1-jadval)**

Raqamli texnologiya turi	Korporativ moliyadagi qo'llanilishi	Iqtisodiy samaradorlikka ta'siri
ERP va moliyaviy platformalar	Moliyaviy hisob va nazoratni avtomatlashtirish	Xarajatlarning qisqarishi, shaffoflikning oshishi
Big Data texnologiyalari	Investitsiya va moliyaviy tahlil	Qarorlar aniqligining oshishi
Sun'iy intellekt	Risklarni prognozlash va boshqarish	Moliyaviy barqarorlikning kuchayishi
Raqamli platformalar	Kapital va moliyaviy resurslarni boshqarish	Investitsiya faolligining oshishi

O'zbekiston sharoitida ham korporativ moliyaning raqamli transformatsiyasi milliy iqtisodiyot rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylanmoqda. So'nggi yillarda davlat va yirik korporatsiyalar tomonidan raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etishga qaratilgan islohotlar investitsiya jarayonlarining faollashuviga xizmat qilmoqda. Raqamli moliyaviy xizmatlar hajmining o'sishi va korporativ investitsiyalarda axborot texnologiyalariga yo'naltirilgan mablag'lar ulushining ortib borishi korporativ moliyaning modernizatsiyasi barqaror iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi. Ushbu holat moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishi orqali ishlab chiqarish hajmining kengayishi va iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat unumdorligining oshishida namoyon bo'lmoqda.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida korporativ moliyani rivojlantirish bir qator muammolar bilan ham kechmoqda. Jumladan, raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, yuqori malakali moliyaviy va IT mutaxassislar tanqisligi, shuningdek, axborot xavfsizligi bilan bog'liq risklar ushbu jarayonning samaradorligini cheklab kelmoqda. Normativ-huquqiy bazaning raqamli moliya talablariga to'liq moslashmaganligi ham korporativ moliya modernizatsiyasining institutsional asoslarini kuchaytirishni taqozo etadi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida korporativ moliyaning modernizatsiyasi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim moliyaviy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. A.D.Sheremet fikriga ko'ra, korporativ sektorning moliyaviy barqarorligi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy qarorlar qabul qilish tizimlarini rivojlantirish korporatsiyalarning raqobatbardoshligini oshiradi, investitsiya samaradorligini kuchaytiradi va milliy iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Kelgusida korporativ moliyani raqamli transformatsiya qilish jarayonlarini kompleks qo'llab-quvvatlash, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va inson kapitaliga investitsiyalarni kengaytirish barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Tapscott, D. (2015). *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
3. OECD. (2021). *Digital Transformation and Corporate Finance*. OECD Publishing.
4. Deloitte. (2022). *Digital Finance Transformation Report*. Deloitte Insights.
5. World Bank. (2020). *Digital Economy for Development (DE4D): Country Diagnostics*. World Bank Publications.
6. Ковалёв, В. В. (2018). *Финансы организаций (предприятий)*. Москва: Проспект.
7. Шеремет, А. Д. (2017). *Финансовый анализ*. Москва: Финансы и статистика.
8. Клейнер, Г. Б. (2020). *Экономика цифровых экосистем*. Москва: Наука.
9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2022). *Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha tahliliy hisobotlar*.
10. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2021). *Moliyaviy barqarorlik sharhi*.
11. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). *Digital Economy Report*. United Nations Publications.